

Zumuntar Al'adu a Tsakanin Hausawa da Sauran Kabilun Ciki da Wajen Kasar Hausa

Rufayya Muhammad Garba

Sashen Hausa, Kwalejin Ilimi Ta Tarayya, Kano

Gabatarwa

Wannan takarda za ta yi duba ne a kan waƙansu nason bakin al'adu, watau yadda zumuntar al'adun aure take a cikin Hausawa tare da sauran kabilun ciki da wajen kasar Hausa. Ksancewar aukuwar wasu sauye-sauye ta fuskar gudanar da al'adunauren a yau waƙannan zumuntar al'adun aure sun zamata rana wadda tafi hannu ba zai iya karewa ba. Wannan aikin zai duba al'adun auren zumuntar ne na nesa kamar yadda al'adun auren Larabawa da Turawa suka yi katutu. Haka kuma an duba maƙwaftan Hausawa kamar Fulani da Barebari da Yarabawa tare da Ibo domin kawo misalai. Har wa yau, ga abin da wasu fitattun maƙaƙan Hausa suka ce dangane da riko da al'adun gargajiya. Misali Haba 'yan'uwa bakafen fata:

Za ni ba ku bayani,
Dan kaƙan ƙan kima,
Kaman mutum da al'adunshi,
To sun kama da halayenshi,
Kamar mutum da halayenshi,
To sun kama da al'adunshi.

(Danmaraya Jos, Waƙar 'yan'uwa bakafen fata)

Ma'anar Al'ada

Hanyar rayuwar al'umma (CNHN, 2006:7). Al'ada tana nufin abubuwan da mutum ya saba yi a cikin rayuwarsa ta yau da kullum da harkokin da suke yi domin zaman duniya (1982).

Sarkin Gulbi ya ce al'ada ita ce hanyoyin da al'umma take bi domin gudanar da rayuwarta waƙanda suka haɗa tun daga haihuwa zuwa mutuwa. Ya fara da cewa al'ada na ƙaruwa ko raguwa sanadiyyar sauye-sauye da canje-canje da zamani yake fuskanta.

Al'ada na iya ƙaruwa ko raguwa sanadiyyar cuɗanya da bakin al'umma ko al'ummomi ta daban ko kuma canjin yanayin rayuwa. Haka kuma idan muka ɗauki al'adun Hausawa aƙalla akwai lokuta guda uku da suke da muhimmiyar dangantaka da al'adunsu. Misali:

- 1) Al'adun Hausawa kafin zuwan addinin Musulunci
- 2) Al'adun Hausawa bayan zuwan addinin Musulunci
- 3) Al'adun Hausawa bayan zuwan Turawa (Babura, 2010).

Ma'anar Aure

Masana da manazarta da dama sun tofa albarkacin bakinsu dangane da ma'anar aure daidai fahimtarsu da gwargwadon cigabansu. Misali:

Bichi, (1979:5) ya ce "aure shi ne zaman tare tsakanin mace da namiji wanda ake yi da yarjejeniyar ma'aurata da waliyyansu da kuma shaidu, Namiji yakan biya wasu kudi a matsayin sadaki kafin aure ya tabbata."

Aure shi ne zaman tare tsakanin mace da namiji, wanda ake yi tare da yarjejeniyar ma'aurata da waliyyansu da shaidu(Ibrahim, 1982:162).

Sauye-sauyen Al'adun

Wadannan sauye-sauyen suna wakana ne ba tare da al'umma sun sani ba, kasamcewar sauye-sauyen ba shela suke yi ba. Ya kuma kara da cewa akwai hanyoyin tantance sauyawar al'adun su ne kamar haka: ta fuskar tattalin arziki don ci gaban fasaha da kere-kere da ilimi da yawan al'umma tare da uwa uba shirin game-duniya da yake cin kasuwarsa ko lokacinsa a yau(Sarkin Gulbi, 2021).

Zuwan Bakin Al'adu Kasar Hausa

Zuwan bakin al'adu kasar Hausa ya kawo canjin rayuwa ga Hausawa. Sannan kuma tunaninsu dangane da rayuwar duniya ma ya canza. Daga nan suka kara wasu abubuwa dangane da al'adunsu. Wannan ya sanya al'adun aure da ake bi a yanzu suka saba da wadanda ake bi a da. Wannan sabawa kuma ta kawo ci baya ga al'adun Hausawa na aure maimakon ci gaba ko inganta su.

Haka kuma, idan muka duba al'adun aure tun daga kan neman aure har zuwa bukin auren, za a tarar cewa shigowar mai kantu ruwa ko saki na hannu ka mun gode, kamar yadda muka sani ko ya gabata. Bahausha mutum ne mai matuƙar jin kunya ga kara da yakana. Idan muka duba lokacin neman aure a jiya, kafin saurayi ya fara zuwa gidan su yarinya suna yin zance, to ba ya zuwa kai tsaye sai an sako manya a ciki, sun je sun fara tambayar neman izinin a bar yaransu ya rika zuwa zance gidan su yarinya. Har wa yau, shi kansa yaro ma saboda alkunya da aka san Bahausha da ita, ba shi yakan aika abokinsa na kusa ko wata yayarsa don a je a sanar da mahaifinsa.

A wannan lokaci ko zamani mai ci har sai magana ta yi nisa ma tsakanin yaron da yarinyar, sannan ake saka manya a cikin harkar. Kasnacewar yawansu sun iya karatu da rubutu, ga intanet watau soshiyal midiya kamar su was'af da fezbuk da tuwita da instagiram da sauransu. Haka kuma 'yan kyaututtukan da akan bayar ta hannun iyayen yara, yanzu samari ke yi wa 'yammata. Su ma 'yammatan sukan turo masu da kyaututtukan.

A tsarin al'adar Bahaushe, saurayi ne yake zuwa gidansu yarinya zance, a hakan ma idan ya je dole sai ya tafi da abokinsa don ya raka shi. Ita ma yarinyar kan tafi da kanwarta ko kawarta don ta raka ta zancen. A wurin zancen kuma yawancin abokin da kawar sun fi yin hira. Sai jefi-jefi ne saurayin da budurwar suke magana. Amma yanzu saboda tasirin bakin al'adu wasu 'yan mata ne suke ziyartar samarinsu har Gulbi

Larabawa

Alal misali, huldā musamman ta cinikayya da ziyarce-ziyarce ta kullu tsakanin ƙasashen Larabawa da kuma ƙasar Hausa da jimawa ƙwarai. Shi kansa Bayajidda wanda ake cewa wai shi ne asalin kafuwar daulolin Hausa a Daura da Birnin Kano da Rano da Katsina da Gobir da Zazzau a wajen Karni na tara zuwa na goma daga Bagadaza yake, watau Bagdad ta kasar Larabawa kuma sunansa na asali shi ne Abu-Yazid, wanda daga baya a Hausance sunan ya zama Bayajidda. Wasu kuma sukan fassara wannan sunan da Ba-ya-ji-da watau wanda ba ya jin Hausa a lokacin da ya iso daular Daura, domin shi Balarabe ne (Yahaya, 1988).

Don haka, a iya cewa sakamakon cinikayya da kasuwanci aka sami Larabawa suka dinga zuwa Kasar Hausa daga gabas, wato daga Afirka ta Gabas ko Afirka ta Arewa.

Larabawan Afirka ta Gabas sun bullo wa kasar Hausa ta gefen kasar Kano ta wajen kasar Barno. Sun zo kasar Kano don ciniki da yada addinin Musulunci. A wannan huldā sun kawo wa Kano da kasar Hausa sirada da takubba da yari da abin wuya da sauran makamantansu. Su kuma sukan sayi goro da zinare da azurfa da lalle da kuma tafarnuwa su koma da su.

Ana tunanin addinin Musulunci ya fara sawo kai ne kasar Hausa a wajen karni na shida zuwa na bakwai, bisa dalilan shigowar Larabawa da zummar kasuwanci, musamman cinikin bayi da fatu da makamai.

Musulunci ya fara samun gindin zama a ƙasashen Hausa bayan da sarakuna suka fara shiga addinin, a lokacin da Sarkin Kano Naguje ɗan Ɗariku (1194-1247), wanda a wannan lokaci ne wasu Larabawa suka shigo da niyyar ciniki (Mu'azu, 2013).

Alal misali, huldā musamman ta cinikayya da ziyarce-ziyarce ta kullu tsakanin ƙasashen Larabawa da kuma ƙasar Hausa da jimawa ƙwarai. Don haka, a iya cewa sakamakon cinikayya da kasuwanci aka sami Larabawa suka dinga zuwa ƙasar Hausa daga gabas, wato daga Afirka ta Gabas da kuma Afirka ta Arewa (Rufayya, 2015:137).

Idan muka duba sosai, za mu ga Hausawa sun ɗauki abubuwa da dama daga cikin cudanyarsu da Larabawan, idan muka duba aure, ta fuskar auratayya an samu canje-canje inda Hausawa suka ɗauki abubuwan Larabawa a yayin gudanar da bikin aure, misali;

1. Arabiyan Night

2. Walima
3. Jallabiya Day

1. Arabiyan Night

Wannan wata al'ada ce wadda aka samo ta daga cufanya da Larabawa suka yi da Hausawa, sai Hausawan suka yi sha'awar wadannan al'adu na cikin bikinsu watau kamar yadda ake a al'adunsu na Larabawa, haka mu ma muke aron al'adarsu kamar idan muka yi duba zuwa ga suturunsu da abincinsu da kafe-kadensu. Misali:

- a) Abincinsu: inda ake cin su gurasa da alkubus da sinasir da waina da su shawarma da gasashen kifi ko gasashen rago da alkaki da algaragis da lemo iri-iri da shayi da bire di ko 'yan shila da shinkafa da dabino da zuma da dai sauransu.
- b) Suturunsu: an dauki shigar bakafen kaya ga kawayenta yayin da ita amaryar takan sanya fararen kayanta ko ta sanya wata kalar yalo(ruwan dorawa ko ruwan hoda ko koriyar kala) da sauran kaloli. Galibin wannan rigar za a tarar doguwa ce mai kyalkyali ce sosai da dankwali da mayafi idan ta saka sai mutum ya yi tunanin daga kasar Larabawan take. Haka kuma, akan safa kwalliyar da dutsuna sosai a cikin rigar.
- c) Kafe-kafe da wake-wake: a wannan zamani na bikin an samu sauye-sauye a fuskar kafe-kafe da wake-wake na Larabawa ne, an daina al'adun aure na Hausawa ku mu ce an yi watsi da kafe-kaden gargajiya da raye-rayensu sun zama tsohon yayi kamar su kalangu da ganga da duma da faho da kuge da kurya da kotso da dundufa da taushi da sauransu.
- d) Sakun lalle/Kamun Amarya: wanda aka san shi a gargajiyan ana saka amarya a lalle ne bayan ta tafi gidan uwar goyo ta buya a can sai iyayen ango su tafi kamun amarya. Sukan tafi da kayan kamu ko kudin kamu, kawayen amarya da sun ji isowar iyayen sai su yi yunkurin boye amarya a daki har sai an ba su kudin buɗe kofa. Ana dan wake-wake masu nasiha.

Kamar yadda muka yi hira da Dr. Bilkisu ta ce: "al'adar jallabiya a cikin auren Hausawa abu ne mai matuƙar kai duba da yadda suke suturta jikinsu daga su har 'yan matan bikin da amarya ko amare. Galibi wannan sauyi ko rakito wannan al'adar cikin aure cufanya ce ta yi tasiri da 'ya'yan Hausawa sai sha'awa da kawo kai"

Haka kuma wadannan sauye-sauyen da aka kawo shi cikin bikin aure a yau na shigar arabiyan night da jallabiya day su suka mamaye gurbin abin da ake saka kayan gargajiya lokacin bikin aure.

Walima

“Watau bikin da ake yi don murnar aure ko liyafa”(CNHN, 2006:467). Ana gudanae da walima ne galibin abubuwan duk na Larabawan ake amfani da shi. Misali:

Abinci: duk abin da ake ci don maganin yunwa(CNHN, 2006:1). “Duk wani abu da akan sa a baki a hadiye don a kau da yunwa”(Garba, 1990:3).

Akan yi irin na Larabawan ne kamar su shayi da ruwan lemo da gasasshen rago ko naman shanu da soyayyen kaji. Haka kuma duk wanda zai halarci wannan bikin auren na arabiyar night to dole ne ya saka bakar riga shi ya kawo saka ko gasar saka rigar mai tsada sosai.

Jallabiya Day

Ita ma wata sabuwar al’ada ce da ta shigo cikin bukin aure na Hausawa a yau. Wannan sauyin ya samu ne baya ga tasirin da Larabawa suka yi a cikin rayuwar Hausawan. Duba da wannan al’ada sabuwa ce an sami sauye-sauye ne wanda ba wani dadewa aka yi ana yi ba, za a iya yabke masu ko iyakance masu shekaru.

Wannan shiga ta jallabiya ta samo asali ne daga lokacin da ‘ya’yan Hausawa suka fara yada zangon karatu cikin fasashen Larabawa. Wannan shi ake tunanin ya cusa masu so da fauna cikin sha’awar al’adun Larabawa na jallabiya. Yadda Balarabe yake daukar shigarsa ta jallabiya bisa al’adarsu, to sun dauki wannan shigar ne a lokacin bikin aurensu. Kudi-kudi ce daidai kudin daidai shagalinka. To, sun kawo wannan sauyin a lokacin bikin aure sukan saka jallabiyar tare da hular Larabawa fara ko baka ko ruwan madara. Wannan al’ada a cikin bikin auren Hausawa ta zama kamar wutar daji(Asiya, 2021).

Turawa

Turawa al’umma ce da ke da mazauni a nahiyar Turai. Turai kuwa kamar yadda muka sani tana daga cikin manyan nahiyoyi guda biyar na duniya wadanda manyan tekuna suka raba su(Alhassan da wasu, 1982).

Ita kuwa haduwar Hausawa da Turawa wani al’amari ne dadadde kamar yadda tarihi ya nuna. Akwai kungiyoyi da dama na Turawa wadanda suka shiga cikin lunguna da sako na Nijeriya ta arewa da kuma uwa uba kasar Hausa baki daya(Mahi, 2002).

Turawa da suka fara shigowa Nijeriya su ne Turawan yawon buƙe ido kuma sun shigo ne doƙane wa idonsu yanayin da wannan fasa take ciki. A irin wadannan Turawan yawon buƙe ido akwai Mungo Park wanda ya zo bincike kogin Kwara da Clapperton da Lander Brothers da sauransu.

Akwai kuma Turawan Misahn wadanda suka zo don yada addinin Kirista, daga su kuma sai Turawan ciniki wadanda suka kawo kayan fasarsu suna musayawa da na Hausawa, wasunsu kuma har cinikin bayi suka rifa yi.

Bayan wadannan sai Turawan mulkin mallaka wadanda suka zo kasar Hausa a farkon karni na ashirin(K20). Daga cikin wadannan Turawan akwai Gwamna Lugga wanda ya jagoranci karɓar mulkin Nijeriya ta Arewa wato mazaunin Hausawa da R.M East da E.L Russel da sauransu. Ta haka ne Turawan mulkin mallaka suka mamamyɛ kasashen Hausa baki d̄aya, kuma tun daga wannan lokaci ne Hausawa suka fara d̄aukar sababbin d̄abi’u da al’adu na Turawa.

Sababbin Al’adu a Cikin Auren Hausawa a Yau

Sababbin al’adu a cikin bikin auren Hausawa suna da matuƙar yawa a yau, duba da yadda kowane lokaci kirkiro su ake yi, sanadiyyar cudanya da kuma uwa uba shigiwar kafafen sadarwa da muke da su kamar was’af da tuwita da fezbuk da instagiram da tugo da intanet da sauran kafafen sadarwa.

Sababbin al’adun suna samun sauye-sauye tamkar wutar daji, suna kuma cin karensu babu babbaka shi ya sa al’ummar Hausawa musamman matasanmu maza da mata da kuma iyaye mata musamman ‘yan boko da masu sukuni ko hannu-da-shuni da ‘yan syasarmu. Wadannan sababbin al’adun kirƙirar su ake ana kuma gasarsu wasu daga cikin al’adun bikin aure na zamani su ne kamar haka:

- a) Kwakta fati
- b) Lancin fati
- c) Ranar iyaye(mother’s day) ko kuma
- d) Ranar iyaye(mothers’ night)
- e) Liyafar shan shayi(tea party)
- f) Liyafar ya da rana (picnic)
- g) Yanka kek
- h) Bridal shower

Lancin Fati

Wannan sababbin al’adun biki ko liyafa wanda a harshen Ingilishi ake ce masa (Launching party) mafi yawa ana yin sa ne da yamma, kuma maza da mata suke yin sa. Wani lokaci kuma akan samu maza zalla su yi taron su kadai ba tare da haɗuwa da mata ba. Yawanci a wannan taron akan shirya kujeru na zamani iri-iri da kuma cikin rumfuna. Amma yanzu da yake an kuma samun sauye-sauyen zamani to ana kama wuraren biki ne. Haka kuma ana kama wuraren bikin ne daidai kudinka daidai shagalinka.

Wannan al’ada ta lancin fati ta barbazu a cikin al’adun Hausawa na aure. Abinci kuma ana cin irin nasu ne na Turawa kamar su; mitfayil da donot da sifirin gwaros da shinkafa soyayya da

jalob din shinkafa da soyayyiyar taliya da tsire da soyayyun kaji da nama da lemukan gwangwani ko robobi ko kwalye ko kwalabe da sauransu.

Yanayin Kafe-kafe

Ana sa kafe-kafe ne na Turawa ana kuma raye-raye irin na Turawan wanda ake cakudawa tsakanin maza da mata duk a cikin sabgar bikin aure. Wannan al'ada ta zama gidan kowa akwai watau sauye-sauyen kullum karuwa suke a cikin al'adun bikin aure duba da zuwan zamani.

Ranar Iyaye

Wannan rana ce da iyaye mata, wato iyayen amarya ko ango 'yan boko sukan shirya a kuma yi mata kyakkyawan tanadi inda ake haɗuwa a ranar ne uwar amarya ko ango take gayyatar kawayenta da 'yan'uwa da abokan arziki da 'yan matan amarya da abokan ango har da dangin mijin akan ba su kati iyaka adadin da ake buƙatar su zo su shaida (Rufayya, 2013:7).

Wannan biki na ranar iyaye ya samo asali ne daga zaman ajo a lokacin biki wanda abokan ango da kuma angon shi kansa suke taruwa a wani fili, a zazzauna a kujeru ko tabarmi. Galibi angon yana sanya kaya masu kyau ko ya yi kwalliya da babbar riga sannan iyaye mata su zo suna yi masa gudɗa ana sa masa turare, har kuɗi ake zubawa da goro a aljihun angon. To amma wannan al'ada ta canja baya ga canjin da taimako mu ce ta sauya ko canja salo a inda ake ware wata rana ta musamman ga iyayen ango da na amarya domin baje koli.

Haka kuma ana kama wuraren gudanar da biki ne a nan ake halartar wannan rana ta iyaye. Ana yin kwalliyar wurin zama irin na Turai, zaman ma irin na Turai ne, kujeru da teburan duk an saka masu rigar alfarma a kai za a zauna.

Sa'annan kuma akan yi kwalliyar jeren fulawoyi da abubuwa masu kyalkyali a gurin kamar irin su (maraba da baki), ga makada kala-kala duk da yanzu dije ne yake zuwa cin kasuwarsa, waƙoƙi sai wanda aka zaɓa, kamar shigowar amarya da ango akwai waƙarsu ta musamman akwai takensu. Haka uwar amarya ko ango da waƙarsu ta musamman. A wannan wuri za a haɗu ne a haɗe a kuma cakude a tsakanin amarya da ango da abokan ango da kawayen amarya, kai har da uwar amarya a fili ko fage tana rawa, ango na mata kari (liƙi ko manni) a ranar su fa Turawan Arewa ne.

Abincin Ranar Iyaye (Mothers' Day)

Galibi akan dɗura lemuka na roba da ruwan roba a yau ko ruwan gwangwani yayin da masu hannu da shuni ko 'yan siyasa ko 'yan bokon da suka amsa sunansu sukan ajiye lemon (shifan) wanda ake tsiyaya a rifa sirkawa duk matsugunin mutum goma.

Haka kuma, ana cin naman kaji da su kek da mitfayil da donot da tsire da rago gasasshe da sauransu, a ci a sha. Kuma a kan ba uwar amarya ko ango ‘yar gudummawa don gudanar da hidimomin bikin ‘yarta ko danta.

Har ila yau, ita ma uwar amarya ko angon takan rarraba kayan biki kamar kalanda ko agogo ko littafi ko biro ko jaka ko kayan kwalliya ko kofi da sauransu.

Wadannan al’adun ranar iyaye sun matufkar kawo canji tare da sauye-sauye a harkar bikin aure a yau, al’adar nan ta shiga cikin birane da karkara yayin da aka rungume ta hannu bibbiyu.

Liyafar Shan Shayi (Tea Party)

Wannan al’ada ta samu shiga cikin auren Hausawa a yau ana gudanar da ita ne da la’asar. Al’adar Turawa ce liyafar shan shayi(tea party), idan za a yi bikin ‘ya’yansu sukan shirya liyafar shan shayi don a fahimci juna galibi su a lokacin sanyi ne ko kuma na zubar da dusar kankara(Mu’azu, 2013:75).

Wannan liyafar shan shayi ana yin ta ne a guri budadde wato wuraren da aka tanada ana kuma saka kaya ne irin na Turawa, suturun maza da na mata a kan yi shigar tamkar daga Turan. Kowa yana kure kwalliyarsa , kuma babu iyaye a harkar kwata-kwata, matasan ne kawai.

Ana yin kade-kade amma Dije ne yake saka masu wakofi masu kwantar da zuciya cikin nishadi da annashuwa duba da a ilmance ake harkar ba a gayyatar mutane da yawa don gudun hargowa(Hira da Sa’adatu da Fauziyya 2021).

Abincin Liyafar Shan Shayi(Tea Party)

Naman kaji ko gasasshen rago ko dan shila a zuba shinkafa a cikinsa da namann kaji mai attarugu da kek da kayan shayi na zamani, madara da sukari da su milo da biskit da kayan taba-ka-lashe.

Haka kuma akan tanadi babban kek mai hawa daya ko biyu ko uku mai sanye da sunan ango da amarya a haɗu a yanka a kuma cinye da ruwan shayi.

Liyafar Ya Da Rana (Picnic)

Wannan canje-canje da sauye-sauye da al’ummar Hausawa muka samu ya yi tasiri sosai a zukanmu wanda akan taru da la’asar a tafi wani bakin kogi ko rafi ko dam ko Imabu wanda ake shakatawa inda yake da inuwa lub-lub ga kukan tsuntsaye kafan-kafan iska na kadawa, sanyin ruwa na ratsa ma’abota wurin.

Akan sanya fananan kaya ne ga maza, matan ma riga da siket ne fanana damammu shigar Turawa. Akan ci kayan ciye-ciye da tande-tande da su lemo kala-kala da gasassun ko soyayyun kaji na yin hirarrakin soyayya tare da ‘yan wasannin kurme(a cikin ruwa).

Haka kuma wannan harka ta liyafar ya da rana(picnic) babu maganar kujeru ko tebura ko masu runtuma kida duk an sallame su sai dai ka rika ganin tashin hasken hotuna a cikin waya ko bidiyo.

A kasar Kano galibin wuraren gudanar da wannan al'ada an tattara an tafi Minjibir Park da Dawakin Kudu (Hills and Balleys) da Yankari (National Park) ko Jos da sauransu.

Kwaktel Fati

Wannan fati asalinsa shi ma na Turawa ne, su ke yin sa, amma a yau Hausawa suna gudanar da shi. Galibin sa a tsattsaye ake wanzar da shi kamar (Babaf fati) ba a zama kwata-kwata amma su ango da amarya akan samar masu da 'yar kujera da kuma teburin da za a dora masu lemo da ruwa da kwalliyar fulawa. Kuma da daddare ake gudanar da wannan bikin. Ana yin sa ne don abokan ango su gana da amarya da kawayenta.

Haka kuma al'adar da ta mayar da wannan al'ada baya ko canjin da ake samu shi ne sauye-sauyen zamani na wannan lokaci mai ci.

Dina fati

Wannan al'ada ta dinna fati tana daga cikin al'adun bukukuwan aure da aka dauka ko runguma a kasar Hausa a yau, duba da sauyin yayi inda ake haduwa iyaye da kakanni da yayye da kanne da makwafta da abokan arziki. A kama guri a yi masa kwalliya ta musamman kalar kayan amarya da ango, 'yan'uwa na ciki an ci kwalliya da gogoro da kwalliyar fuska, a nan ake kiran makafi ya zo ya karkada wakokin Turawa kala-kala. Ana fara wannan shagali ne daga karfe goma na dare zuwa karfe dayan dare wasu har biyu ko uku sukan kaiwa ba tare da sun ankara ba.

Ana kuma cin abinci na kasaita da alfarma irin na Turawa. Wannan al'ada ita take ci a kasashen Arewacinmu duba da tasirin kafofin sadarwan nan na zamani.

Bafin Al'adu na Makwabtan Hausawa

Makwafta su ne mutanen da suke kusa da gidan mutum ko wurin sana'arsa ko kuma dai wata harka da yake gudanarwa ta yau da kullum. A wannan bincike makwafta na nufin al'ummomin da suke gudanar da harkokinsu na kasuwanci ko kuma wasu mu'amaloli na Hausawa. Kazalika, kasancewar Hausawa mutane ne masu gudanar da kasuwanci, kuma a sanadiyyar haka aka samu wasu al'adun makwafta tsattsarme a cikin al'adun auren Hausawa.

Har ila yau, a wannan nazari an duba al'adun wasu kabilu waɗanda suke zaune daura da garuruwan Hausawa waɗanda suka haɗa da Fulani da Barebari da Yarabawa.

Haka kuma an yi fofarin kallon muhimman al'adu na waɗannan kabilu waɗanda suka shiga cikin al'adun aure suka yi kaka-gida a yau.

Fulani

Fulani dai su ne mutanen da suke magana da harshen Fulatanci ko Fulfulde, kuma al'adunsu da fabilunsu na Fulbe ne. An samu zumuntar al'adun a tsakaninsu da Hausawan. Misali:

Fulfulde Day

Wata al'ada ce da Hausawa suka kawo ta cikin harkokin bikin auren, sakamakon makwaftaka inda suke sanya kayan Fulani maza riga da dngilallan wando da hula habar kada a kuma dau sandar. Yayin da mata suke sanya kayan Fulani riga da zani duk na saki fara da kwalliyar tutoci da kitson Fulani ko su daura dankwali.

Haka kuma akan ci abincin Fulani ne kamar su fura da nono da gasasshen nama da kosai da koko da ruwa da lemo. Kuma a wannan wurin kidan Fulanin ake sakawa tare da raye-rayensu (Rufayya, 2015:165).

Yayin da manyan mata su ma za su halarci wannan taron bikin, to su ma irin wannan kayan za a sanya sai dai kuma sukan samu mayafi su rufe jikinsu amma 'yammata da kananan yara haka suke tafiyarsu.

Barebari

Barebari ko Babarbara wato dan fabilar Kanuri (CNHN, 2006:6). Barebari kabila ce da take daular Barno. Kasar Barno tana shimfiɗe ne a arewa maso gabas da kogin kasar Adamawa da Jamhuriyar Chadi, a arewa ta yi iyaka da kasar Bauchi da kasar Hausa (Tukur, 1999).

Borno bulaka birni,
Ta Shehu gun Kur'ani,
Tsohon garin addini,
Ko zamani yai zamani,
Ba za su kauce gaskiya." (NNPC, 1970:5).

Kanuri Day

Wannan al'adun auren Barebari da ya shigo cikin auren Hausawa ya samu ne sanadiyyar cudanya da makwaftaka sai sha'awa ta fara aka samu sauye-sauye inda amarya take sanya laffaya mai kyau da tsada da kwalliya sai ta nafa dankwali ta yi shigar Barebari. Kanuri ta kuma sanya sisinan gwal a hannu da wuya da kunne (dan kunne). Haka kuma, kawayen amarya ana fadar irin kalar da za su saka laffayar iri daya (anko), yayin da iyayen amaryar ko ango kan saKa su ma irin kalolin da za su sanya. Don tun daga gayyatar kati ake fada masu kalar laffayar. Ana kuma turaren wuta da na ruwa a ji kamshi.

Abinci

Ana cin abinci kala-kala. Iri-iri ana cin shalba milk da dambun naman kaji ko rago, ana kuma shn ruwa da lemo da su mitfayil da cincin da sifirin goras da donet da sauransu.

Wannan al'ada ta yi tasiri sosai ga al'adun auren inda auratayyar ta auru duba da yadda amare da al'ummar Hausawan suke ta'ammali da turaren wuta da na ruwa da dilka ko halawa don gyaran jikin amaren.

Yarabawa

Al'ummar Yarabawa ɗaya ne daga cikin al'ummomin Najeriya da suke da mazauni a kudu maso yamma na kasar. Wannan al'umma ta bangaren harshe suna cikin jinsin harsunan Kwa. Sanadiyyar cudanya da mu'amala ta kasuwanci da al'ummar Hausawa, kasancewar Yarabawa sun dade suna hulfar kasuwanci da Hausawa inda Hausawan suke zuwa kasar Yarabawa sayo goro da kayayyakin kira da sauransu.

Gogoro

Ya shigo cikin kayan Hausawa a lokacin bikin aurensu inda suke ɗaura shi, amare, iyayen amarya da ango da kawayen amarya da sauran isassu na wannan biki.

Leshi

Ana yin riga da zani ɗinkin buba riga a ɗaura gogoro a kai, a ɗaura ɗankwalin leshin a kafada ko kunkuminsu. Yayin da wasu suke ɗinka leshi asin da asin shigar Yarabawa leshin riga da zani da ashoke a ka.

Anko/Ashobe

An samu karbuwa a wajen auratayyar al'adu duba ga wannan al'ada ta anko ta zama wutar daji ba ma bikin aure ba har na suna da bikin kammala karatu daga dukkan wani mataki da taro mai armashi ko bukukuwan Hausawa ya zama anko(sutura bai ɗaya), babu mazan babu mata, an sako ta a cikin al'adun bikin aurenmu a yau. Wannan al'ada ta samu karbuwa babu birane babu karkara haka har kasashen waje za a ga suna yin ta don taya murna ko farin ciki da ya taso(Hira da Hafsa, 2021).

Sakamakon Bincike

Sakamakon bincike ya sa muka gano da yawa-yawa daga cikin bakin al'adun nan cikin bikin auren Hausawa a yau matasa na duniya ne suka rakito shi duba da yadda suke sha'awar harkar bikin bakin, kamar su kade-kade da wake-wake da ciye-ciye da sauransu. Wannan sauye-sauyen ya taimaka wajen gurbata al'adun auren Hausawa a yau matuka.

Binciken ya gano ko fahimtar wannan sauye-sauyen da cigaban da ake gani an samu ta fuskar al'adu, to ba lallai ya kasance irin wanda al'adunmu da ɗabi'unmu na iyaye da kakanni da ake sa ran su kasance sun taimaka wajen juyin al'adu ta inda ma ba a zata ko zato ba.

Bincike ya sa muka ga sauye-sauyen zahiri a cikin al'adun auren Hausawa. Tabbas suna wakana ne ba tare da al'umma sun farga ba ko sani ba.

Binciken ya gano an gurbata al'adun gargajiya a wannan karni, misali neman aure da zance da kamu da bukukuwan. Don haka babu wata al'umma da za ta bugi kirji ta ce ta tsira.

Binciken ya sa muka fahimci al'adunmu suna nan idan za a karkade su tas za mu ci zamarmu ba su sauya ba.

Yawancin Hausawa sun fi sha'awar al'adun Turawa a yayin bikin aurensu musamman wasu matasan.

Ya sa muka fahimci galibi kallace-kallacen finafinan Turawa da na ketare da dan kasa da na Turawa sun taimaka masu wajen aron al'adunmu a lokacin bikin aurensu maimakon tallata da inganta al'adun Hausawa zalla.

Sun bar asalin ko tushen na al'adunsu na bikin aure, suna masu kallon raini tare da kauyantar da su. Ya taimaka wajen faryace-faryacen nan a harkokin bita tare da rakito al'adu marasa tushe.

Wanzuwar ilimin boko ko samuwarsa ya taimaka wajen sha'awar bakin al'adun.

Samun wadata da wuraren shakatawa ya kara haifar da rungumar al'adun aure na bakin.

Shawarwari

- 1) Babbar mafita a nan ita ce a rika daukar al'adun bikin masu tsari waƙanda ba su yi karo da addini ko al'ada ba don haɗuwa da Allah lafiya.
- 2) Duba da tattalin arzikin kasa ya kamata iyaye maza su farka daga gadar zaren da iyayenmu mata suke dora su ta sai an yi ta fuce-fuce ba daya ba, ba biyu ba duk da niyyar gudanar da harkokin biki. Albarka ake nema da dacewa.
- 3) Yana da kyau a yayin gudanar da bukukuwan aure a yau, duba da sauye-sauyen zamani, to a rika sanya kishin addini da na al'adu a bikin auren zai inganta matuƙa aka sa haka a ransu.
- 4) Ya kamata a lalubo masana al'adu daga kowane mataki a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe don ceto al'umma daga faɗawa halaka. Kasancewar wasu fa al'adun suna nan ba su mutu ba, sun dai soma bacewa ne kamar ala'adar kamau da yini da kai amarya da jeren kayan daki ko kafi.
- 5) Waɗansu al'adun ya zama dole a sake su kasancewar zamani ya canza musamman zuwan addini da tarbiyarmu, misali wankan amarya a bainar jama'a.
- 6) Al'adunmu na aure musamman idan muka ɗauke wake-waken cikinsu, ba ƙaramin darasi ne a cikinsu ba tare da hannunƙa-mai-sanda da ake mana nuni da faɗakarwa.

- 7) Muna bayar da shawarar cewa gyaran waƙannan al'adu sun ta'allaka ne a kan al'umma da shugabanni da sarakuna da malamai da ɗaliban ilimi baki ɗaya, suna da ruwa da tsaki wajen kare al'adun aure ya dawo cikin tsafta koda yake za a yi aron to kar mu wuce gona da iri.
Gwamnati sai ta sa ido wajen yaƙar miyagun al'adu ta hanyar naɗa wani kwamiti mai karfi da zai kula da waƙannan abubuwan na sauye-sauyen al'adu barkatai
- 8) Sauye-sauyen al'adun nan cikin aron al'adun maƙwafta ɗaukar su ake kamar wutar daji ya kamata Hausawa su riƙa sanya wani ma'auni na tace al'adun da suka shigo masu rana tsaka daga wasu al'ummomi.
- 9) Matasa masu zurubton lalubo waƙannan al'adu a cikin hanyoyin sadarwa na zamani, to su zama wakilai al'adun nan ta duba muhimmancin al'adun ko akasin hakan kafin su fara watsa su, domin inganta tarbiyya da aka san Bahaushe na tinfaho da su a lokacin bikin aurensa.
- 10) Malaman al'ada da ɗaliban al'ada da hukumomin tarihi da raya al'adu na jihohi da na gwamnatin tarayya su taimaka wajen raya al'adun aure na jiya da adana su da inganta su ko za a ɗauki canji to a riƙa yi ana waiwaye.
- 11) Kafofin watsa labarai su mai da hankali sosai wajen gabatar da shirye-shirye masu faɗakarwa a kan al'adun Hausawa ta hanyar shirya wasan kwaikwayo da finafinan Hausa masu nuni da al'adun auren Hausawa(masu ma'ana).
- 12) Sauran al'ummomi da mutanen gari su ma suna da hannu kan tsawatarwa game da sauye-sauyen al'adun bikin marasa tsari.

Kammalawa

Wannan bincike ya kawo bayanai ne da suka shafi zumuntar al'adun Hausawa da suka samu sauyi dalilin zaman tare da ya haɗa Hausawa da wasu ƙabilu na kusa da na nesa da su. Sannan an kawo wasu musababai na cudanyar al'adun auren da Hausawa da na wasu al'ummu da suke zaune a ƙasar Hausa a cikin zamani mai tsawo. A yau wasu al'adun zumuntar auren waƙanda bakin al'umma suka kawo, sun sami gindin zama sun nashe a cikin auren Hausawa.

Manazarta

- Ahmed, A.S (1991). "Tasirin Bakin Al'adu kan Al'adun Hausawa". Kundin Digirin Farko. Sashen Harsunan Nijeriya. Kano: Jami'ar Bayero.
- Alhassan da wasu. (1988). *Zaman Hausawa*. Bugu na Biyu. Lagos: Islamic Publications Bureau.
- Bafura, H.S. (2010). Hausa Material Culture. Lebel III (HAU 3311). Sashen Harsunan

Nijeriya. Kano: Jami'ar Bayero.

Bichi, A.Y.(2015). Main Components of Hausa Culture. M.A Lectures (NLH8326).

Sashen Harsunan Nijeriya. Katsina: Jami'ar Umaru Musa 'Yar'adua.

Bunza, A.M. (2006). *Gadon Fedfe Al'ada*. Lagos: Nigeria Limited.

CNHN. (2006). *Kamusun Hausa na Jami'ar Bayero*. Zaria: Ahmadu Bello University Press Limited.

Garba, C.Y.(1990). *Kamusu na Harshen Hausa*. Ibadan: Ebans Brothers Nigeria Publishing Limited.

Ibrahim, M.S. (1982). "Dangantakar Al'ada da Addini: Tasirin Musulunci Kan Rayuwar Hausawa." Kundin Digiri na Biyu. Sashen Harsunan Nijeriya. Kano: Jami'ar Bayero. Kamusun Hausa (2009).

.....A. (2002). "Zama da Madaukin Kanwa: Tasirin Zamananci kan Rayuwar Hausawa." Kundin Digiri na Biyu. Sashen Harsunan Nijeriya. Kano: Jami'ar Bayero.

.....C. (1970). *Hausawa da Makwaftansu 1-2*. Kaduna:

Rufayya, M.G. (2021). "Tasirin Bakin Al'adu a kan Bukin Aure." 1st International Conference on Hausa Language, Literature and Culture. Kano: Bayero University. 14-16 January, 2021.

Sarkin Gulbi, A. (2021). "Hausa Culture and Social Change." PhD Lecture (NLH 9334). Department of Nigerian Languages and Linguistics. Katsina: Umaru Musa 'Yar'adua University.